

THE ROLE OF PROFESSIONAL STANDARDS IN THE DEVELOPMENT AND PREPARATION OF TRAINING MATERIALS

Tajiev Mamarajab¹

Izetaeva Gulbahor Keunimjaeva²

Opaeva Gulbahar Aymanovna³

¹Head of the Department of Innovation and Doctoral Studies at the Institute of Labor Market Research of the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Pedagogical Sciences, prof. mamarejab56@gmail.com

²Doctoral student at the Institute of Labor Market Research under the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy ((PhD))
gkandidat85@gmail.com

³senior lecturer at Karakalpak State University
opaevagulbahar@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11170224>

ARTICLE INFO

Received: 04th May 2024

Accepted: 09th May 2024

Online: 10th May 2024

KEYWORDS

Educational materials, design, professional standards, educational content, methodology, educational technology, network qualification frames, educational material scenario, educational science, educational process, computerization of teaching, science, educational and production integration, credit-module system, modernization of educational content, labor protection and rationing, human capital, labor market and Labor Relations.

ABSTRACT

In accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan, vocational training, work is underway to improve skills. For the development of quality education and advanced training, we need to use new technologies and principles based on educational material. The article addresses the issues of modernizing the content of vocational education, improving the quality and efficiency of education and competitive training, developing curricula, considers materials based on training, educational technology and its principles, and its practical application. To improve the content of the subjects, a project analysis of the pedagogical methods used in the disciplines taught in higher education was used. Modernized educational texts and educational complexes are built on this foundation. There are pedagogical, psychological, didactic and methodological foundations for the design of educational materials that ensure the teaching of academic disciplines in higher educational institutions. On the basis of these foundations, a model for designing educational materials for academic disciplines has been created. This allows students to master the educational material of academic disciplines in higher educational institutions.

The use of credit modular systems has a positive impact on the learning process, because the economic and social processes require the introduction of innovative learning.

As highly specialized education, training and work on computerization integration or design requires additional precautions. As a leading specialist in the construction of buildings and structures, it was created on the basis of education and training of specialists. The article talks about the standardization of the profession and the importance of the credit modular system.

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РАЗРАБОТКЕ И ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тажиев Мамаражаб¹

Изетаева Гульбахор Кеунимжаевна²

Опаева Гульбахар Аймановна³

¹заведующая отделом Инновации и докторантура Института исследований рынка труда Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, доктор педагогических наук, проф.

mamarejab56@gmail.com

²Докторант Института исследований рынка труда при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, доктор философских наук ((PhD))

gkandidat85@gmail.com

³старший преподаватель Каракалпакского государственного университета

opaevagulbahar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11170224>

ARTICLE INFO

Received: 04th May 2024

Accepted: 09th May 2024

Online: 10th May 2024

KEYWORDS

Учебные материалы, дизайн, профессиональные стандарты, содержание образования, методология, образовательная технология, сетевые квалификационные рамки, сценарий учебного материала, наука об образовании, образовательный процесс, компьютеризация преподавания, наука, интеграция образования и производства, кредитно-модульная система,

ABSTRACT

В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, профессиональной подготовки ведутся работы по повышению квалификации. Для развития качество образования и повышение квалификации нам необходимо использовать новые технологии и принципы на основе учебного материала. В статье решаются вопросы модернизации содержания профессионального образования, повышения качества и эффективности образования и конкурентно способной подготовки кадров, разработки учебных программ рассматриваются материалы, основанные на подготовке, образовательной технологии и ее принципах, ее практическом применении. Для совершенствования содержания предметов использовался проектный анализ педагогических методов, используемых в дисциплинах, преподаваемых в высшей школе. На этом фундаменте строятся модернизированные учебные

модернизация содержания образования, охрана труда и нормирование, человеческий капитал, труд рынок и трудовые отношения.

тексты и учебные комплексы. Имеются педагогические, психологические, дидактические и методические основы проектирования учебных материалов, обеспечивающих преподавание учебных дисциплин в высших учебных заведениях. На основе этих основ создана модель проектирования учебных материалов по учебным дисциплинам. Это позволяет учащимся осваивать учебный материал учебных дисциплин в высших учебных заведениях.

Использование кредитных модульных систем оказывает положительное влияние на процесс обучения, потому что экономический и социальный процессы требуют внедрения инновационных методов обучения. Как узкоспециализированное образование, обучение и работа над интеграцией или проектированием компьютеризации необходимы дополнительные меры предосторожности. В качестве ведущего специалиста по строительству зданий и сооружений создано на основе обучения и подготовки специалистов. В статье говорится о стандартизации профессии и важности кредитной модульной системы.

Основные положения

Недостаточная профессиональная эффективность является причиной многих катастроф, произошедших в начале 21 века. Образование играет ведущую роль в решении таких проблем. Нынешние изменения в жизни общества приносят новые проблемы в систему образования, перед которой актуальна проблема, чему учить и как учить.

В этой сфере показаны задачи постановления Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2020 года о мерах по совершенствованию системы оценки квалификации и обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами [1]. Среди них первое - в сфере образования создание наиболее благоприятных условий. Для этого школьные программы, методы преподавания, содержание учебников будут радикально пересмотрены, продолжится строительство школ, поощрение трудолюбия учителей и воспитателей будет продолжено, - были определены приоритеты в соответствии с программой.

Исходя из этого, профессиональных навыков и знаний, охраны и стандартизации труда, человеческого капитала, непрерывного обучения и совершенствования системы подготовки кадров в сфере труда на основе развития рынка труда и трудовых отношений в Узбекистане решаются вопросы модернизации содержания профессионального образования, повышения качества и эффективности образования

и конкурентно способной подготовки кадров, разработки учебных программ рассматриваются материалы, основанные на подготовке, образовательной технологии и ее принципах, ее практическом применении.

Введение

Особое внимание уделяется совершенствованию содержания учебных материалов по учебным дисциплинам, преподаваемым в университетах мира, на основе системы научных фактов и теорий, подготовке независимо мыслящих, готов конкурировать во всех отношениях, высококвалифицированных, сознательных и зрелых специалистов, отвечающих требованиям высокопотенциального. Многие зарубежные исследовательские центры, в частности США, Великобритания, Германия, Испания, Италия и развитые страны, такие как Россия, Сингапур и Южная Корея, принимают во внимание текущую работу по повышению качества современного образования и профессионального образования с использованием цифровых технологий.

Всемирная реформа образования началась со школ и академических лицеев, и в будущем ожидается, что эти реформы охватят следующие этапы образования, и реформы необходимы для обновления содержания академических предметов, разработки учебных материалов, преподаваемых в высших учебных заведениях, и для разработки современных методов преподавания, проводятся исследования направленный на создание литературы нового поколения. Ученые из университетов крупных городов, таких как Бонн, Кембридж, Париж, Сеул, Москва, рекомендуют использовать методологические, теоретические и практические аспекты преподавания предметов в образовательном процессе.

В нашей стране большое внимание уделяется созданию современной системы образования, последовательному внедрению педагогических и цифровых технологий в образовательный процесс. Высшие учебные организации республики приняли решение о переходе образовательного процесса на кредитно-модульную систему с 2021-2022 учебного года, что требует разработки учебных материалов по всем предметам, преподаваемым в данной системе образовательного процесса. Наука и образование обеспечивают развитие общества и систему постоянного обновления знаний, это инструмент, который развивает не только технологии, но и самого человека, его интеллект, способности, культуру мышления. В нашей республике учебные материалы, основанные на интеграции науки и образования, признаны одним из источников и средств, гарантирующих эффективность образовательного процесса. Этот подход не утратил своего значения даже в контексте глобализации образования.

Наоборот, учебные материалы, основанные на высококачественной учебной литературе, разработанной и созданной в соответствии с общественными требованиями являются актуальную проблему преподавания

Разработаны дидактические и практические основы проектирования учебных материалов, на основе которых осуществляется педагогический процесс, что является фактором повышения качества и эффективности преподавания учебных предметов, преподаваемых в высших учебных заведениях республики и за рубежом, для

совершенствования педагогических, психологических, дидактических основ для разработки учебных материалов в нашей школе. В частности, в качестве ориентира в нашем исследовании были использованы о теории проектирования учебных материалов, связанных с темой исследования, особенностях проектирования Н.Н.Эгамбердиевой и Ф.Р.Юзликаева, педагогических, психологических и методологических аспектах решения проблемы проектирования учебных материалов в нашей республике, исследованиях Б.Зиемухаммедова, Л.В. Голиша, Х. Каршибоева, Д. Файзуллаевой и методические работы других специалистов в этой области по регионам.

При изучении дидактических аспектов преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Таджикиев М., Темирова А. С., Содиков Б. С., Оринова Н.М., Шермухаммадов Б. С., Эгамбердиева Т. А., Еркабоева Н.С. из нашей республики, Ахлимирзаев А., практическое применение И.Х. Алламбергенов, Г. К. Изетаева, Д.Х. Турдибоев, М. Кочкаров, Е. О. Шарипов, О. Г. Гаймназаров, А. Дж. Хуррамов, М. Х. Эгамов и другие, а также А. А. Абдукадыров, Ф. М. Закиров.И.Тайлоков, Ш.С.Шарипов, К.Мамадалиев и другие исследовали о роли информационно-коммуникационных технологий в создании современной учебной литературы и электронных учебников по преподаванию академических предметов, а также о некоторых ее аспектах, используемых в качестве программирования в диссертации.

Исследование по методологии преподавания предметов за рубежом Р. Сазерлендом, Дж. Кулом, П. Каном, П. Гейтсом, К. Сидхи, Д. Диалом, С. Вадхалой, Б. Николеску и Т. Петрескулар были проведены. Теоретические, дидактические и практические взгляды на общие аспекты проектирования учебных материалов были выдвинуты вышеупомянутыми авторами. В их педагогических процессах, до сих пор педагогический процесс высших учебных заведений улучшал дизайн учебных материалов, внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс, дизайн учебных материалов по академическим предметам не рассматривался как отдельный объект исследования.

Объективная основа качественно и быстрой адаптации к обновленному учебному процессу, его кредитно-модульной системе, инновационные процессы в экономической и социальной жизни требуют кардинальных изменений в самом образовании для эффективной организации образования. Рано или поздно ни один учитель не сможет уйти от этого процесса. Традиционные методы работы учителя остаются объективным фактором возникновения потребности в овладении качествами интеграции науки, образования и производства или компьютеризации образования.

Каждый учитель нужен изменить знания, показанные в научной программе (силлабус), и национальные качества, которые необходимо привить сердцам молодого поколения, на свой собственный образ действий жизнь удерживая внимание студентов в аудитории до конца учебного занятия. В то же время, чтобы донести эти знания и качества до молодежи, необходимо организовать обучающий урок с использованием ряда традиционных, нетрадиционных и более 200 интерактивных методов,

существующих информационно-коммуникационных технологий и дидактических материалов, соблюдая 6 принципов и более 30 дидактических правил. Одним из важнейших аспектов этого процесса является адаптация организации образования к мировым стандартам, то есть перевод образования на кредитно-модульную систему и разработка на ее основе профессиональных стандартов, к которым относятся государственный образовательный стандарт, квалификационные требования и образовательные программы добавляются (учебный план)

Адаптация, как основной способ их реализации на практике, мировыми учителями, которые проводили исследования по этой проблеме, нашли выход и назвали это образовательной технологией, разрабатывая учебные материалы на основе ее принципов.

Поэтому нужно использовать образовательные технологии, которые они используют. Однако в течение почти 20 лет ни один из учителей не мог в совершенстве применить ряд образовательных технологий, полученных за рубежом. Но группа ученых и молодых исследователей во главе с профессором Борибоя Зимухамедовым [3] изучила зарубежные образовательные технологии, определила их истинное назначение, основные принципы и алгоритм реализации и, исходя из менталитета наших учителей, адаптировала их к нашей республике.

Он был успешно апробирован в ряде высших учебных заведений нашей страны. В 2011 году он был награжден дипломом I степени Автор лучших учебно-методических пособий и учебников года. Однако национальная педагогическая технология не получила широкого распространения. Если сосредоточиться на причине, то, что образовательная технология подразумевает предварительный дизайн учебных материалов, а у наших преподавателей недостаточно сформированы навыки проектирования. После этого была разработана методика, руководство, чтобы каждый мог разобраться в образовательном проекте, основанном на принципах образовательной технологии.

Сердцевина модульного обучения является учебный модуль, включающий в себя: полный информационный блок;

целевую программу действий учащегося;

рекомендации педагога по его успешной реализации.

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию образования:

содержания образования,

уровня усвоения,

уровня самостоятельности,

методов преподавания,

методов контроля,

самоуправления.

Основные различия между модульным образованием и другими системами обучения

содержание тренинга представлено в законченных самостоятельных комплексах, усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленной целью. Цель формируется для преподавателя и содержит не только указание на объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме того, ученик получает письменные советы от учителя о том, как действовать рационально;

меняется форма общения между преподавателями и студентами. Это осуществляется через модули и, конечно же, реализуется процесс индивидуального общения между управляемым и менеджером;

студент учится целеполаганию, самопланированию, самоорганизации и самоконтролю;

нет проблемы индивидуального консультирования, дозированной помощи студентам [5].

Описание материалов и методов.

Содействие развитию самостоятельности студентов, с учетом индивидуальных способов изучения учебного материала является целью модульного обучения.

Системы действий учителя и ученика

Рассмотрим последовательность действий преподавателя при составлении модульной программы.

Первый шаг - представление учебного курса как системы, структурирование содержания.

Сначала преподаватель, а затем основные направления всего учебного предмета, курса определяет совместно с методическим объединением.

Следующий шаг - выбрать содержимое для каждого класса по каждой основной строке.

Выбранный материал сведен в таблицу.

Таким образом, учитель получает представление о содержании своего предмета для каждого класса, так и по возрастанию от класса к классу.

Второй шаг определяется в том, что технологическая карта составляется для каждого класса. Вот возможная версия этого.

Технологическая карта по каждой параллели классов

Стержневые линии	Ведущие знания	Второстепенные знания	Сопутствующее повторение
Т р у д н о усваиваемые темы	Внутрипредметные связи	Межпредметные связи	Пути преодоления затруднений

Составив такую карту, учитель видит весь контентчеткоицелостно с точки зрения особенностей и сложности его изучения.

Третий шаг - дидактическая цель и набор модулейявляютсясоздание модульной программы, компонентами.

Каждой модульной программе присваивается название, отражающее суть выбранной для нее основной темы или раздела.

Четвертый шаг связан с выделением интегрирующих дидактических целей в комплексную дидактическую цель - также на трех уровнях - для каждого модуля и выбором его содержания, представляющего собой законченный блок информации, т.е. строится система модулей.

Пятый шаг - градация интеграции дидактических целей в частные дидактические цели и формирование содержания образовательных элементов, составляющих модуль.

Шестой шаг - построение самого модуля.

Построение модуля всегда начинается с формулировки интегрирующей цели, которую на схеме обозначено как элемент обучения - 0.

Затем дается задание для входного контроля, установление готовности студентов к работе является целью которого.

Определены все частные дидактические цели и созданы образовательные элементы, включая целеполагание, алгоритмы действий учащихся и тестовое задание для контроля и коррекции усвоения знаний и умений.

Предпоследний элемент модуля заполнен контентом - сводкой, обобщающей ход выполнения задач.

Скомпилированы задачи выходного контроля. Их смыслопределится степень овладения содержанием модуля.

Структурно-логические схемы продуманы обобщения материала модуля и возможные ошибки студентов при их построении.

Последовательность действий преподавателя при составлении модуля

П е р в ы й ш а г	определение интегрирующей цели модуля.
В т о р о й ш а г	разделение на тренировочные элементы в соответствии с логикой конкретного типа тренировочной сессии.
Т р е т и й ш а г	заключается в формулировании цели каждого элемента обучения.
Ч е т в е р т ы й ш а г	формулирование рекомендаций (подсказок) для студентов.

Пятый шаг - это Опыт показал, что следующая форма обучающего элемента (UE) является наиболее удобной.

№	У	Э	Учебный материал с указанием заданий	С о в е т ы у ч и т е л я

Создание учебных модулей подчиняется системе требований к заданиям, к деятельности студентов и преподавателей.

Результаты

Первый этап. Сетевая структура квалификаций, разработанные на их основе профессиональные стандарты и адаптированные к ним образовательные области, путем повторного анализа знаний, указанных в квалификационных требованиях Государственного образовательного стандарта, областях образования, внедрения инноваций по конкретному предмету и согласно теории общих систем, иерархии, состоящей из ступеней, конкретный предмет - основной, второстепенный и разделение на небольшие модули, определение целей этих модулей и разработка учебной программы на этой основе.

Второй этап. Создайте 3 расписания для каждого учебного проекта на основе новой учебной программы. В таблицах указано целевое назначение подмодулей на каждом учебном занятии, отведенное на них время, трудовые действия, которые должны выполнять преподаватели и учащиеся, основные понятия, вытекающие из них контрольные вопросы, педагогические приемы, используемые в каждом подмодуле, информационно-коммуникационные технологии и дидактические материалы выражены в столы.

Третий этап. Создание сценария учебного материала, т.е. дорожной карты, на основе 3 таблиц тренинга. При проведении обучения на основе этой образовательной технологии даже менее квалифицированный преподаватель может соответствовать предъявляемым требованиям. Если образовательный процесс будет основан на этих соображениях, то процесс обучения в системе высшего образования, несомненно, станет самой передовой системой в мире в ближайшем будущем. Для этого у нас есть исторически сложившийся моральный задел, научный потенциал и образовательные технологии, адаптированные к нашему региону, а также система национальных заслуг.

Обсуждение

Однако руководители образовательных учреждений и учителя не спешат применять эту педагогическую технологию и методику до тех пор, пока не поступит указание сверху. Для того чтобы его реализовать, чиновники, в том числе ученые, уставшие от педагогики бывшего Советского Союза, не хотят заморачиваться этим вопросом. Они равнодушно смотрят на эту очень нужную работу и иногда даже сопротивляются ей.

Неоспоримым фактом является то, что эффективность образовательного процесса возрастет в несколько раз, если сотрудники Министерства высшего и среднего специального образования и подведомственных ему учреждений помогут применить отечественную педагогическую технологию и методологию ее внедрения. В частности, нет сомнений в том, что роль Института исследований рынка труда при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан будет увеличена

С помощью педагогических технологий уровень квалификации студентов доведен до 95% в развитых зарубежных странах. Чтобы достичь такого результата, необходимо внедрить отечественную педагогическую технологию и методы ее практического применения. Это требует воли тех, кто работает на всех уровнях системы образования. Для осуществления кардинальных изменений в системе

непрерывного образования необходимо создать учебный проект, основанный на принципах отечественной педагогической технологии и алгоритме его реализации.

Заключение

Педагогический процесс преподаваемых в высших учебных заведениях учебных дисциплин анализировался на проектной основе, и на этой основе совершенствовалось его содержание. Это основа для создания модернизированной учебной литературы и учебных комплексов. Усовершенствованы педагогические, психологические, дидактические основы проектирования методических материалов по воспитанию для педагогического процесса воспитательных дисциплин в высших учебных заведениях, а также методические рекомендации по проектированию воспитательных материалов, на основе которых разработана модель проектирования воспитательных материалов по воспитательным дисциплинам. Это позволяет студентам освоить учебный материал по учебным дисциплинам в высших учебных заведениях.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 31 декабря 2020 года №PQ-4939 о мерах по коренному совершенствованию системы оценки квалификации и обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами.
2. Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, посвященное 31-й годовщине независимости нашей страны.
3. Пидкасистый П.И. Проблемно-модельное обучение: вопросы теории и технологии. Алма-Ата, 1980, 208 с.
4. Сейтхалилов Э.А., Тажиев М. Педагогическая технология: опыт практического применения и системно-содержательного анализа. /Учебное пособие. Т,: 2012, 200 с.
5. Тожиев М. Проектирование деятельности учителя: Модульная технология в непрерывном образовании // Монография / Центр развития высшего и среднего специального профессионального образования при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. – Т.: Турон.Ихбол, 2017. – 246 с.
6. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 31, 2020 No. PQ-4939 on measures to radically improve the qualification assessment system and provide the labor market with qualified personnel.
7. Festive congratulation of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, dedicated to the 31st anniversary of independence of our country.
8. Pidkasisty P.I. Problem-model training: questions of theory and technology. Alma-Ata, 1980, 208 p.
9. Seithalilov E.A., Tazhiev M. Pedagogical technology: experience of practical application and system-content analysis. /Study guide. Т,: 2012, 200 с.
10. Tozhiev M. Designing the teacher's activity: Modular technology in continuing education // Monograph / Center for the Development of Higher and Secondary specialized Vocational Education under the Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan. – Т.: Turon.Ihbol, 2017. – 246 p.